

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Unimontes
Universidade Estadual de Montes Claros

RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA - GRÃO MOGOL-MG

Relatório descrevendo as atividades de pesquisa desenvolvidas em Grão Mogol-MG e os resultados obtidos, elaborado pelo Núcleo Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI) da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) como parte da pesquisa intitulada Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais e desenvolvida com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Março/2025

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Unimontes
Universidade Estadual de Montes Claros

Pablo Peron de Paula; Cledinaldo Aparecido Dias; Patrícia Morais Lima; Lais Murta Alves Maia.

Relatório Técnico de Pesquisa – São Francisco-MG / Pablo Peron de Paula, Cledinaldo Aparecido Dias, Patrícia Morais Lima, Lais Murta Alves Maia. – Montes Claros: Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação (NEECI), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), 2025. 31p.

Trabalho desenvolvido como parte da pesquisa intitulada “Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais”, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

1. Economia Criativa. 2. Turismo. 3. Governança Pública. 4. Pesquisa-Ação. 5. Minas Gerais.

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Unimontes
Universidade Estadual de Montes Claros

Sumário

1. PRIMEIRAS REUNIÕES	3
2. COLETAS DE DADOS	4
2.1 Entrevistas	4
2.1.1 Categorias de vulnerabilidades	5
2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades	8
2.2 Mapeamento	12
2.2.1 Mapeamento em Grão Mogol	12
2.2.2 Mapeamento em Cristália	24
3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)	28
3.1 CAR Rotas Turísticas	28
3.1.1 Rota Turística das Três Cachoeiras	30
3.1.2 Rota Turística Lapa dos Froes	31
3.1.3 Rota Turística Cultura e Arte de Grão Mogol (City Tour Adulto)	32
3.1.4 Rota Turística Trilha do Curral de Pedras	36
3.1.5 Rota Turística Trilha da Cavahada	37
3.1.6 Rota Turística do Saber - Turismo escolar	37
3.1.7 Rota Turística Religiosa de Grão Mogol	38
3.1.8 Rota Turística Trilha da Tropa	39
3.1.9 Rota Turística Trilha do Barão	40
3.1.10 Rota Turística Cristália	41
3.2 CAR Políticas Públicas	44
4. REFERÊNCIAS	46

1. PRIMEIRAS REUNIÕES

No dia 05 de maio de 2023, na plataforma virtual Google Meet (reunião on-line), reuniram-se o coordenador do projeto pela Unimontes Pablo Peron de Paula, colaboradores e pesquisadores, juntamente com os secretários (as) de turismo das cidades de Botumirim-MG e Grão Mogol-MG a fim de dialogarem sobre o respectivo projeto de pesquisa. Na ocasião foram feitas as apresentações dos membros integrantes do projeto de pesquisa presentes, destacando a participação de uma rede de pesquisadores que inclui parcerias com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMINAS).

Após a apresentação dos integrantes do projeto que contribuirão no desenvolvimento da pesquisa, o coordenador Pablo Peron de Paula apresentou os principais objetivos do projeto que visa compreender as vulnerabilidades enfrentadas pelos Negócios Criativos na área de estudo, aspectos que não possibilitam seu desenvolvimento, bem como aspectos que impulsionam esses negócios. Para isso, pretende-se realizar um mapeamento de atividades de economia criativa, identificar as dificuldades e fatores facilitadores, pensando as políticas públicas que possam fomentar e fortalecer as atividades do turismo no Norte de Minas.

Os principais produtos e resultados esperados são: o mapeamento da região e das atividades relacionadas à economia criativa, documentação, registro das atividades, divulgação das potencialidades dos municípios, suporte para elaboração de políticas públicas e fomento das atividades. Como meio de viabilizar os estudos iniciais foi exposto a necessidade da apresentação de uma rota (empreendimentos/localização), informações e documentos que possam orientar e ao mesmo tempo ser complementados durante o percurso da pesquisa, que viabilize também a realização posterior de outras atividades como: grupos focais com os empreendedores locais, realização de treinamentos, oficinas, dentre outras ações previstas no projeto.

O professor Cledinaldo Dias da Unimontes abordou os potenciais ainda desconhecidos na região do Norte de Minas, para que se rompa com os estereótipos criados sobre a região e da experiência de visita a Grão Mogol-MG, do quanto há potencial a ser trabalhado e o quanto este projeto pode contribuir nesse sentido. Ítalo Mendes, (Secretário de Turismo de Grão Mogol-MG) destacou a importância da documentação e registro das atividades que acontecem no território e das potencialidades para o turismo no Norte de Minas, em especial

0

dinamismo do desenvolvimento turístico na Cordilheira do Espinhaço. Destacou a importância de uma agenda em Grão Mogol-MG para apresentação do território, da governança, empreendedorismo e economia criativa, sugerindo a realização de agenda on-line para apresentação das dinâmicas de Botumirim-MG, Grão Mogol-MG e da experiência de governança integrada entre 5 municípios da Cordilheira do Espinhaço.

Figura 1 - Reunião dos pesquisadores do NEECI e os secretários de Turismo de Botumirim-MG e Grão Mogol-MG

Fonte: Acervo do NEECI, 2023.

2. COLETAS DE DADOS

Na fase de coleta de informações e recursos, foi consultada a Secretaria de Turismo da cidade, as lideranças locais e membros da comunidade, como artesãos, comerciantes, quitandeiras e pequenos empreendedores. Com base nessas indicações, a equipe de pesquisadores realizou visitas previamente agendadas a diferentes empreendedores locais, identificando, por meio de entrevistas semiestruturadas, os tipos de empreendimentos existentes, as atividades desenvolvidas, bem como as dificuldades e vulnerabilidades enfrentadas no contexto do turismo e da comercialização de seus produtos.

2.1 Entrevistas

Foram entrevistados, por meio de roteiro semiestruturado dezenove empreendedores de Grão Mogol com foco em compreender as vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos, assim como as estratégias adotados para superá-las. As entrevistas foram coletadas por meio de viagem de campo à Grão Mogol em dois períodos distintos: entre 20 e

24 de novembro de 2023 e entre 20 e 22 de dezembro de 2023. Foram entrevistadas seis empreendedoras do artesanato, dez da gastronomia e três do turismo.

2.1.1 Categorias de vulnerabilidades

A partir das entrevistas com os empreendedores, foram identificadas seis principais categorias de vulnerabilidades enfrentadas pelos empreendimentos e que podem ser classificadas em fatores internos e externos. A Figura abaixo demonstras as seis categorias de vulnerabilidades identificadas nas entrevistas.

Figura 2 - Categorias de Vulnerabilidades nos Negócios Criativos

Fatores Internos	Ausência de rotinas organizacionais
	Necessidade de criação de novos papéis e funções
	Necessidade de aprendizagem organizacional
Fatores Externos	Dificuldade de acessar recursos críticos
	Dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade
	Baixo conhecimento de normas e leis

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A ausência de rotinas organizacionais diz respeito à falta de organização e controle para o desempenho das atividades. Esse aspecto foi identificado 15 vezes nas entrevistas do artesanato, 16 vezes nas entrevistas da gastronomia e 3 vezes no turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

É o seguinte, não tem horário e nem tem dia. Chegou o cliente, a gente para tudo e vai atender. E contrário disso. A gente não pode esperar só por uma coisa que está iniciando ainda, praticamente. A gente está com os outros afazeres e chegou, temos o maior prazer de parar e atender. (Entrevistado A).

Se você quer entrar no turismo, simplesmente, é 24 horas, né? É assim, tem uma parte da sua vida que você deixa né, pra atender outras pessoas. (Entrevistado B).

Mas tem mês que não tem jeito, dá uma escorregada, deixa de anotar alguma coisa, ou esquece, bagunça um pouco, mas na medida do possível pelo menos para ter uma noção de quanto que está saindo, quanto está entrando, isso aí eu faço um resumo básico, mas dá para saber. (Entrevistado C).

A necessidade de criação de novos papéis e funções concerne à distribuição de tarefas e a especialização de atividades dentro do empreendimento e evita que o empreendedor tenha que realizar várias funções ao mesmo tempo. É necessário definir quem faz o quê e quais as

responsabilidades de cada pessoa envolvida nas atividades. Em outras palavras, se refere ao problema enfrentado por quase todos os empreendedores individuais que precisam desempenhar diversas funções. Esse aspecto foi identificado 15 vezes nas entrevistas do artesanato, 13 vezes nas entrevistas da gastronomia e 4 vezes no turismo. As frases a seguir exemplificam isso:

Meu dia é bem agitado, eu sou uma mulher que não paro, volta e meia estou fazendo uma coisinha, trato de uma galinha, de um porco, de um cachorro, quando meu esposo não está eu lavo o curral, tem biscoito para fazer, eu sou bem ativa no meu dia a dia. (Entrevistado D).

Então tem que ligar, agendar, né? Futuramente a gente quer servir na casinha, às vezes a pessoa quer pegar uma farofa de ora-pro-nóbis, um suco de ora-pro-nóbis que a gente tem ali no quintal. Eu quero implantar, eu quero implantar essa comida típica nativa de Grão Mogol aqui, que é ora-pro-nóbis. (Entrevistado E).

Aqui, na pizzaria, vocês fazem algum tipo de controle financeiro, do que vocês gastam, do que sai, do que entra? Pois é, é complicado fazer, viu. Às vezes a gente tenta fazer, mas não consegue, sabe. Tem dia que a gente põe no papel, tem dia que não. Às vezes que entra, você não põe no papel e o que sai você também não põe. (Entrevistado F).

Muitas vezes a gente tem que dispensar o turista, porque a gente não dá conta. A gente tem outras atividades. A gente não consegue viver só disso ainda e às vezes a gente não consegue receber... (Entrevistado G).

A necessidade de aprendizagem organizacional relaciona-se à necessidade de que os donos e funcionários dos empreendimentos precisam adquirir rapidamente novas habilidades e conhecimentos para gerir o empreendimento de forma eficaz, o que pode ser um desafio. Esse aspecto foi identificado 10 vezes nas entrevistas do artesanato, 3 vezes nas entrevistas da gastronomia e 2 vezes no turismo. Isso pode ser visto nas falas das entrevistadas a seguir:

O controle financeiro sou eu quem faço, mas ainda é bem desorganizado, eu poderia me organizar melhor, tenho dificuldade nisso. Hoje eu procuro separar tudo, mas nunca é 100% preciso, eu vou no YouTube aprendo e vejo que alguém inovou alguma coisa nessa parte, procuro aprender nesse sentido. (Entrevistado H).

Agora para mim, escrever para eu ter um controle. [...]Mas, nesse sentido, ainda estou muito relaxada, eu estou muito relaxada ainda, talvez de eu não colocar tudo no caderno.[...] mas eu ainda estou meio devagar nisso. Mas eu vou chegar. (Entrevistado I).

Mas eu preciso melhorar muito essa questão financeira, a questão de aprender a precificação, entendeu? Que não é simples, né? Principalmente pro setor de turismo, que é totalmente diferenciado. (Entrevistado J).

A dificuldade de acessar recursos críticos refere-se ao fato de que é difícil, especialmente no início, para as novas empresas conseguirem dinheiro, matérias-primas, ou até mesmo um bom local para operar. Sem esses recursos, fica complicado crescer e

prosperar. Esse aspecto foi identificado 23 vezes nas entrevistas do artesanato, 46 vezes nas entrevistas da gastronomia e 4 vezes no turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

Esse é um investimento que eu quero fazer, porém eu queria um curso presencial, e em Montes Claros não tem, não tem ninguém que faz. Pra você ter ideia, a dificuldade em Montes Claros pra você achar os produtos é imensa. Você tem que comprar tudo pela internet, você não compra uma resina, se você quiser comprar uma resina não encontra... Tem uma que vende em loja de construção, mas não é a que é boa mesmo pra fazer. (Entrevistado K).

É bem complicado, porque se a gente for falar aqui, é muita coisa, desde arrumar um lugar para expor o artesanato de Grão Mogol, aqui tem o centro de Grão Mogol, mas o centro são lojas que têm dono, são aluguéis caros, até abusivos. (Entrevistado L).

Quando eu cheguei aqui na lanchonete, minha mãe tinha um caderno, essa grossura assim, cheio de fiado. E eu falei, não vai existir fiado. Não, não existe fiado. Eu não gosto de comprar fiado, então não vou vender fiado também. (Entrevistado M).

O microempreendedor, quando você vai buscar crédito, (...) Você nem procura. Já sabe que você vai receber um não. Então, a gente nem procura / Uma das mais graves e sem sombra de dúvida, é a mão de obra. Mão de obra está muito difícil, você não consegue gente para trabalhar. (Entrevistado N).

A dificuldade em estabelecer vínculos e legitimidade é relativo ao fato de que novas empresas precisam construir relacionamentos com pessoas e grupos importantes, como fornecedores, clientes, investidores e reguladores. É como tentar fazer amigos em uma nova escola – no começo, ninguém conhece a empresa, então ganhar a confiança das pessoas leva tempo. Esse aspecto foi identificado 15 vezes nas entrevistas do artesanato, 31 vezes nas entrevistas da gastronomia e 2 vezes no turismo. As frases a seguir exemplificam isso:

No início foi bem difícil porque eu não tinha nada, eu entrei de sócia e depois a sociedade acabou, a pessoa levou tudo embora e me deixou sem nada, ficando só eu e meu marido. (Entrevistado O)

Teve uma que até me fez uma proposta para que eu vendesse meus produtos a preço de custo, para ela divulgar e vender junto com os dela, mas para mim não seria bom, além de ser o meu trabalho com a minha personalidade, eu não ganharia nada com isso. (Entrevistado P).

Porque o registro é muito complicado, eu já estive pensando em fazer, ele me falou, ô moço, quer saber de uma coisa? Os que tentam fazer ficam aí 20 anos para adquirir um registro desse. Tem um aqui em Cristália que tem 20 anos que ele está pelejando, já gastou, tem tudo para essa porcaria e não sai. É muito difícil, muito complicado. Aí quando sai o registro já até desistiu. Eu nunca tentei, também não. Ninguém consegue, você pelega para fazer e não faz. (Entrevistado Q).

Falta mesmo é a população entender que o que ela tem aqui é muito rico. (...) Nós temos ainda uma população um pouco desacreditada. (Entrevistado R).

O baixo conhecimento de normas e leis remete-se ao fato de que cada setor tem suas regras e regulamentos, e novas empresas precisam aprender a segui-los. Isso pode ser complicado e demorado, especialmente quando os fundadores estão focados em outras partes do negócio. Esse aspecto foi identificado 5 vezes nas entrevistas do artesanato, 2 vezes nas entrevistas da gastronomia e 2 vezes no turismo. Isso pode ser visto nas falas das entrevistadas a seguir:

Porque eu estava com problema no CNPJ, deu um probleminha, fui notificada, o contador mesmo que não fez o serviço como devia, sabe? Ultrapassou o valor, que eu sou MEI, né? E eles não fizeram nada, não fez o procedimento que tinha que fazer, não fez. (...) Demora a fiscalizar, quando fiscalizaram já tinha uns 5 anos, sabe? (Entrevistado S).

“Você conhece alguma política pública ou incentivo para a sua atividade?”
Ainda não, tenho vocês agora que estão... que eu acredito que é... (Entrevistado T).

No começo os fiscais foram lá, aí eu falei, eu nem fiz e vocês já estão fiscalizando. Eles falaram, agora é o seguinte, pra fazer, você já tem que pagar primeiro e tal, a previsão de quanto você vai gastar ou de quanto você vai produzir e já paga. (Entrevistado U).

Eu acho que ainda é muito tímido as políticas públicas voltadas ao turismo. (Entrevistado V).

2.1.2 Estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades

Por outro lado, foram identificadas seis categorias de estratégias utilizadas para superar as vulnerabilidades: gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes, obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades, habilidade em lidar com ambientes difíceis, envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes, estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes e retenção de clientes em potencial.

O gerenciamento de relacionamentos entre potenciais parceiros e clientes como estratégia para superar as vulnerabilidades de um empreendimento aponta para a importância de se construir e manter boas relações com pessoas e empresas que ainda não conhecem seu produto ou trabalho. Isso inclui fazer novos contatos, criar confiança e estabelecer parcerias que beneficiem ambos os lados. Esse aspecto foi identificado 7 vezes nas entrevistas do artesanato, 29 vezes nas entrevistas da gastronomia e 2 vezes no turismo. As falas a seguir mostram isso:

Tem aquele rapaz que começou há pouco tempo, logo que ele começou eu vi que ele tava meio perdido, eu já fui conversar com ele, ‘qualquer coisa que você precisar e tal’, sabe? Então teve um dia que eu não atendi no cachorro quente pra ir ajudar ele.

Fornecedor pra mim vem de Montes Claros. Eu faço, de quinze em quinze dias, eu faço o pedido e chega na segunda. (Entrevistado W).

Agora ela [lojista] tá querendo peças, mas com a etiqueta dela, aí eu falei que a gente pode negociar, mas se ela quiser a exclusividade é um preço e se ela quiser também só com a identificação dela, a gente pode criar um ou 2 ou 3 produtos pra ela com uma quantidade mínima e fazer só para ela. Porque se deixar eles viram atravessador (risos). (Entrevistado X).

A gente tem um apoio total do Sebrae, eu sou parceira do Sebrae já tem três anos, faço cursos, eu atendo o Sebrae, eu forneço lanches para o Sebrae, eu forneço alimentação para o Sebrae e é tudo assim. (Entrevistado Y).

Cada grupo que a gente traz, a gente procura fazer um levantamento de quanto que esse grupo deixa na cidade, qual é o poder econômico desse grupo. Tentar diversificar ao máximo onde ele vai deixar esse dinheiro para não tornar nada tendencioso. (Entrevistado Z).

A obtenção rápida de recursos e desenvolvimento de capacidades se refere à importância de obter rapidamente o dinheiro, materiais e pessoas necessários para começar e fazer o negócio crescer. Além de aprender novas habilidades e criar processos eficientes para trabalhar melhor e de forma mais rápida. Esse aspecto foi identificado 23 vezes nas entrevistas do artesanato, 71 vezes nas entrevistas da gastronomia e 7 vezes no turismo. As falas a seguir exemplificam essa questão:

Igual, eu compro 1kg de barbante é 30 reais, com 1kg de barbante eu faço dois tapetes grandes. Os tapetes grandes são 35-40 dependendo, dá para eu tirar. Se for um tapete pequeno, eu faço três, três tapetes de 30 já dá 90 reais, já dá para eu comprar dois barbantes a mais. (Entrevistado AA).

Pois é, e aí a questão. Às vezes eu tenho... eu vi uma coisa em algum lugar que eu não ainda não tinha visto, eu vi, gostei e a partir dali você vai na Internet, hoje que é uma coisa que ajuda muito em questão de auxiliar, de ajudar, de tentar. Eu acho importante e a gente segue mais ou menos por aí. (Entrevistado BB).

Eu via o pessoal mais velho fazendo, os parentes fazendo. Depois que eu fui pegar e treinar mesmo, teve o curso da Bernadete de salgado, eu ganhei a apostila e já fui fazendo e treinando. (Entrevistado CC).

Eu já vinha participando do Abeta, que é o maior evento de turismo de natureza do Brasil, eu venho há três anos consecutivos participando, com cursos palestras, na internet você consegue guias, o Sebrae também trouxe várias capacitações para a gente, o Senar também já ministrou vários cursos aqui. Então eu venho me capacitando na medida que vai tendo. (Entrevistado DD).

A habilidade em lidar com ambientes difíceis refere-se à capacidade de se adaptar rapidamente à mudanças no mercado e superar desafios como regulamentos complicados e concorrentes fortes. Isso inclui ser flexível, resiliente e encontrar soluções criativas para problemas inesperados. Esse aspecto foi identificado 19 vezes nas entrevistas do artesanato,

43 vezes nas entrevistas da gastronomia e 1 vez no turismo. Esse aspecto é descrito pelas falas das entrevistadas a seguir:

Como eu estava trabalhando e aumentou muito a quantidade de gente e toda hora procuravam e eu trabalhava e eles iam atrás de mim, eu achei ruim. E aí eu falei: “isso não vai dar certo, eu não estou podendo atender”. Como eu morava sozinha eu arrendei e ficou 10 anos alugado. (Entrevistado EE).

Normalmente, eu separo por etapas, por conta do meu espaço ser pequeno, o mesmo espaço que eu uso para artesanato é o espaço que uso para alimentação. Minha casa é muito pequena. Na semana que estou trabalhando com artesanato, é só artesanato. (...) É uma mesa só, tenho toda a aparelhagem do artesanato, aí eu desmonto e ela volta a ser uma mesa normal. Mas já estou providenciando meu espaço, o ateliê, porque é necessário. (Entrevistado FF).

Eu sempre intercalei essas coisas, sempre meio trabalho fora e tipo como renda extra. (Entrevistado GG).

Eu pessoalmente faço um trabalho de manutenção nas trilhas com bike, estou sempre indo lá e limpando, as vezes a chuva vem e estraga, então a gente precisa estar fazendo isso. (Entrevistado HH).

O envolvimento efetivo de *stakeholders* importantes está relacionado à competência de identificar e trabalhar bem com grupos e pessoas importantes, como investidores, clientes e parceiros. Esse aspecto foi identificado 8 vezes nas entrevistas do artesanato, 52 vezes nas entrevistas da gastronomia e 7 vezes no turismo. As falas das entrevistadas exemplificam essa estratégia:

O Sebrae me ajudou muito, o pessoal da prefeitura me apoia, a gente é licitado lá, tem a secretária do turismo, às vezes tem reuniões, ela me chama para participar, quando tem um curso do Sebrae ela me chama, ela é uma incentivadora. (Entrevistado II).

Se você chegar e perguntar onde tem uma pizzaria boa, eu te falo que 90% das pessoas vão falar que é aqui. (Entrevistado JJ).

O Sebrae com a questão de capacitação e benchmarking que a gente faz, que conhece as boas práticas de outros locais, e é o Sebrae que está com a gente nessa iniciativa. O Sebrae, o Senai, todos esses órgãos vêm ajudando a gente, o IEF é um parceiro muito grande. (Entrevistado KK).

Só o Sebrae que quando vem, eu procuro fazer os cursos, já faço há bastante tempo. (Entrevistado LL).

O estabelecimento de legitimidade com grupos de recursos relevantes significa criar uma imagem positiva e confiável da sua empresa para pessoas e grupos importantes. Isso ajuda a ganhar a confiança de investidores, clientes e fornecedores, mostrando que sua empresa é digna de apoio. Esse aspecto foi identificado 16 vezes nas entrevistas do artesanato, 22 vezes nas entrevistas da gastronomia e 10 vezes no turismo. As falas a seguir mostram isso:

Às vezes, vem gente de fora e pede, fala que pegou o número com outro, com alguém que indicou. Eu já fiz também, a pessoa leva para Santa Cruz, para Adão Colares e Montes Claros. (Entrevistado MM).

Eu faço para fora também, agora mesmo eu estou com uma encomenda para Uberlândia, eu vendo também para Montes Claros. Faço e mando entregar. Mas meu público maior, geralmente é quem tem uma aquisição melhor, até mesmo por causa de valores, porque não é tão barato. (Entrevistado NN).

Tem, tem muito. É muito incentivo. A gente é porque não quer dedicar, mas o Banco do Nordeste financia tudo. Inclusive ele financiou uma fábrica aqui, criamos uma cooperativa, eu estava junto também, né? Eu estava junto, eu era um dos cooperados. Montou tudo, a fábrica aí virou um elefante branco. Aí quando chegou na hora, não teve cana, não teve isso, fulano pegou uma peça, outro pegou o engenho, virou nada. Mas tem incentivo. (Entrevistado OO).

Eu tenho muita facilidade de diálogo e receptividade com os fornecedores para comigo na cidade, e eles me dão uma abertura muito grande de modificar os produtos deles para atender a demanda turística, então essa relação é o que vem fazendo dar certo. (Entrevistado PP).

A retenção de clientes em potencial indica a capacidade do empreendedor de atrair e convencer novos clientes a confiar e comprar da sua empresa, mesmo sem um histórico conhecido. Usar estratégias de marketing, criar produtos inovadores e construir uma marca forte e confiável. Esse aspecto foi identificado 11 vezes nas entrevistas do artesanato, 38 vezes nas entrevistas da gastronomia e 9 vezes no turismo. Essa dificuldade é exemplificada pelas seguintes frases das entrevistadas:

Nós trabalhamos com tudo de primeira linha, os tecidos, as linhas de bordar, o enchimento das almofadas. A gente trabalha só com tecidos de qualidade. Quando a gente vai na feira e leva os pesos de porta, tem gente que acha muito caro, geralmente tem algum cliente que tá perto e fala: “mas vocês olharam a qualidade do produto dela, o que representa esse produto?” Então as pessoas começam a ver que tem um diferencial, por isso que tem essa demanda. (Entrevistado QQ).

Quando vem um feedback das pessoas falando, nossa, amei seu bolo, a rosquinha. Ultimamente eu estou conquistando muito o público infantil. Uma pessoa mesmo relatou, ela falou assim, a minha menina não aceita outra rosca, se não for a sua. (Entrevistado RR).

Então, assim, mas a gente está sempre buscando conhecimento, né? Aprimorar, para estruturar, para atender melhor e encantar os clientes, né? Porque hoje não basta só atender, hoje você tem que encantar. Tratar com excelência. (Entrevistado SS).

Aprender a sobreviver em um novo ambiente se refere ao modo como o empreendedor enxerga quando ocorre uma mudança no ambiente ou na sociedade em geral, por exemplo a pandemia de COVID-19. Tem um olhar de oportunidade, ou seja, a entrevistada vê a mudança como uma oportunidade, com um olhar otimista para o ambiente. Esse aspecto foi identificado 2 vezes nas entrevistas do artesanato, 13 vezes nas entrevistas da gastronomia e 3 vezes no turismo. Esse aspecto é descrito pelas falas das entrevistadas a seguir:

A gente tá querendo montar a vendinha, né, já começou a funcionar, mas depende ainda de finanças, porque tem que fechar isso aí com uma grade, sei lá, porque se deixar aí muito à vontade, vai gato, né, pode ir cachorro, então tem que fazer uma coisa mais higiênica, mais segura, né? (Entrevistado TT).

A rapadura e o doce eu já vendi para Taiobeiras, o rapaz pegava aqui, né? Só que agora esse que comprava na minha mão hoje em dia não pega mais porque morreu né, de Covid. Agora eu mesmo vendo aqui na região Grão Mogol, vale das cancelas, americana, tudo eu vendo aí. (Entrevistado UU).

Nesse início deste nosso trabalho a gente teve uma dificuldade muito grande, a gente põe uma cozinheira local, um garçom local, se precisar de um carro de apoio, a gente põe um local, tem Paulinho como guia, mas a gente precisava de mais um guia, e essa é uma lacuna que a gente vinha tendo, então eu vim também fazendo esse trabalho de guia nos finais de semana, no meio de semana eu organizava o roteiro, chega no fim de semana, eu acompanho tanto o grupo e ajudo esses empreendimentos a atenderem esses grupos durante o roteiro. (Entrevistado VV).

2.2 Mapeamento

Durante a realização das entrevistas, das visitas e mediante a assinatura do termo de consentimento, foram coletados os dados georreferenciados por meio do GNSS (*Global Navigation Satellite System*), comumente conhecido como GPS.

Além da identificação por meio de visitas, alguns dos empreendimentos e atrativos mapeados também foram sugeridos pelos participantes do CAR.

Na fase de investigação, inicialmente, os dados coletados foram organizados no *software QGIS*, um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os SIGs possibilitam a coleta, o armazenamento, o processamento e a representação de dados georreferenciados na forma de mapas (Henriques, Gonçalves, Calvo, 2010). Isso posto, a criação dos mapas teve como objetivo subsidiar as reuniões do CAR, permitindo que os participantes obtivessem uma visualização mais sistêmica e integrada dos empreendimentos e pontos turísticos das cidades. Para a elaboração dos mapas, foram utilizadas as bases de dados do IBGE (limites municipais) e da Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA (IDE-SISEMA), que inclui informações sobre Unidades de Conservação.

2.2.1 Mapeamento em Grão Mogol

Em Grão Mogol foram mapeados 35 empreendimentos da economia criativa, distribuídos da seguinte maneira: nove de artesanato, sete de patrimônio cultural e 19 de gastronomia. No segmento do artesanato, foram identificadas produções em tecidos e bordados que remetem à fauna e flora local, sendo que grande parte dos artesãos integra a

Associação de Artesãos Grão Detalhe. Além da associação, alguns artesãos independentes trabalham com pedra, reciclagem, madeira, crochê e bordados. Na área gastronômica, destacam-se feiras, lanchonetes e produções artesanais, incluindo cachaça, vinho, licor, requeijão, queijo, doces, geléias, bolos, quitandas e salgados. Entre os atrativos culturais, foram identificados a Casa da Cultura, a Casinha do Garimpeiro, o Presépio Mãos de Deus e três igrejas. A Figura 3 mostra os empreendimentos de economia criativa e atrativos culturais identificados.

Figura 3 - Empreendimentos de economia criativa e atrativos culturais identificados em Grão Mogol

Empreendimentos/ atrativos	Tipo	Descrição
Casa da Cultura	Atrativo Cultural	Casarão Histórico tombado pelo município. Utilizado como biblioteca pública, para eventos culturais, reuniões e outras atividades.
Casinha do Garimpeiro	Atrativo Cultural	Espaço cultural no qual são exibidos artesanatos de materiais recicláveis (ferro) madeira, pedras (decoração, utensílios domésticos). Proporcionando ao visitante conhecimento sobre a cultura e história do garimpo local.
Igreja do Rosário	Atrativo Cultural	Igreja construída de pedra e madeira no período de extração de diamantes. Local em que ocorre a tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário.
Igreja Nossa Senhora de Sant'Ana	Atrativo Cultural	Igreja no distrito Barroão, de Grão Mogol, onde se comemora a Festa de Nossa Senhora de Sant'ana.
Igreja Matriz de Santo Antônio	Atrativo Cultural	A igreja foi erguida para substituir a pequena capela de Santo Antônio. Construída por escravizados, cedida pelo Barão de Grão Mogol, foi inaugurada em 1858. Sua estrutura em madeira, pedra e telhas coloniais, o edifício chama atenção por sua beleza e arquitetura (Prefeitura de Grão Mogol, s.d).
Presépio Mãos de Deus	Atrativo Cultural	O maior presépio a céu aberto do mundo, aberto à visitação.
Ateliê da Cida	Artesanato	Costura
Ateliê do Artista Plástico	Artesanato	Desenho e Pintura de quadros
Edgar artes em pedra	Artesanato	Artesanato talhado em pedra da região, igreja, fontes de água, casas, quadros.
Grão Detalhe (Associação de Artesãos)	Artesanato	Artesanato em tecido, representando a flora e fauna local. Almofadas, pesos de porta, sousplat, itens de decoração.
Grazeane (artesanatos e quitandas)	Artesanato	Artesanato de recicláveis em caixas de leite, papelão (carteiras, sousplat, decoração).
Guim móveis rústicos	Gastronomia	Produção de móveis rústicos em madeira.
Mega Mag Ateliê	Gastronomia	Crochê, bordado e enxovais.
Mestre dos carrinhos	Gastronomia	Confecção de carrinhos de madeira em miniatura. Decoração, utensílios em madeira.
Paulino's Artesanato	Gastronomia	Fotografias e artesanatos personalizados.

		(Canecas, quadros, chaveiros, utensílios, decoração).
Cachaça Artesanal (Paraíso das Águas)	Gastronomia	Venda de cachaça artesanal
Café Bicalho	Gastronomia	Lanchonete e quitandas (bolos, doces, biscoitos e o tareco). “Tareco” é um tipo de biscoito de queijo, quitanda típica de Grão Mogol.
Casa Velha (vinícola)	Gastronomia	Receptivo para jantares e degustação de vinhos da Vinícola Vale do Gongo
Elias (Doces e Beijú)	Gastronomia	Produção de doces e beijú.
Feirinha	Gastronomia	Feira semanal onde pequenos produtores comercializam, entre outros produtos, quitandas e artesanatos.
Gaspar - Cachaças, doces e geleias	Gastronomia	Produção de cachaça, queijos, doces e geleias de frutos da região.
Imaculada - Licor e Geléia	Gastronomia	Produção de licor e geléias.
Jurandyr (Queijos)	Gastronomia	Produção de Queijos
Lanchonete da Tinha	Gastronomia	Diversas quitandas, inclusive o Tareco, biscoito doce de queijo que faz parte da cultura popular local
Léia Delícias Caseiras	Gastronomia	Doces e açúcar mascavo.
Lúcia (Queijos)	Gastronomia	Produção de Queijos.
Mecesinha - Quitandas e Salgados	Gastronomia	Produção de quitandas e salgados.
Néia Oliveira Confeitaria (Artesanato e Quitandas)	Gastronomia	Artesanatos em crochê e quitandas.
Neuza (Requeijão)	Gastronomia	Produção de requeijão
Ponto do Café	Gastronomia	Local onde se vende a produção de doce de marmelo feita em Barrocão, distrito de Grão Mogol.
Renata (Sonho doce)	Gastronomia	Produção de doce.
Sereia Doces e Requeijão	Gastronomia	Produção de doces e requeijão.
Vinícola Vale do Gongo	Gastronomia	Produção de vinhos de boutique e visitação da vinícola com degustação.
Wagner (Doces)	Gastronomia	Produção de doces e rapadura

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 4 - Igreja Matriz de Santo Antônio | Figura 5 - Igreja Nossa Senhora do Rosário

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Fonte: Lopes, 2024.

Figura 6 - Presépio Natural Mãos de Deus

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

Figura 7 - Casinha do Garimpeiro

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

Figura 8 - Mestre dos Carrinhos

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

Figura 9 - Ateliê do Artista Plástico

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

Figura 10 - Edgar Artes em Pedra | Figura 11 - Artesanatos

Fonte: Acervo NEECI, 2023.

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Figura 12 e 13 - Gastronomia Local

Fonte: Acervo NEECI, 2023.

Figura 14 e 15 - Gastronomia Local

Fonte: Acervo NEECI, 2023.

Figura 16 e 17 - Gastronomia Local

Fonte: Acervo NEECI, 2023.

A Figura 18 mostra o artesanato da Associação de Artesãos Grão Detalhe, remetendo à flora local. Já a Figura 19 apresenta o acervo da Casinha do Garimpeiro, que remete a história do garimpo e da comunidade local.

Figura 18 - Artesanatos da Associação de Artesãos Grão Detalhe.

Fonte: Acervo do NEECI, 2023.

Figura 19 - Acervo da Casinha do Garimpeiro

Fonte: Acervo do NEECI, 2023.

A Figura 20 mostra a gastronomia local, com vinhos locais.

Figura 20 - Vinhos da Vinícola Vale do Gongo

Fonte: Acervo do NEECI, 2023

No que se refere aos atrativos naturais, foram catalogados 13 locais, incluindo uma barragem, uma lagoa, uma lapa, um parque estadual, quatro cachoeiras e cinco trilhas. A Figura 21 apresenta os atrativos naturais mapeados.

Figura 21 - Atrativos naturais de Grão Mogol

Atrativos	Tipo	Descrição
Barragem Extrema de	Atrativo Natural	Barragem na qual é possível apreciar um lindo pôr do sol
Cachoeira Balneário do	Atrativo Natural	A cachoeira está em uma propriedade particular, a Pousada Balneário do Córrego possui além da hospedagem, piscinas naturais, áreas de lazer e restaurante.
Cachoeira Coronha do	Atrativo Natural	Cachoeira no Parque Estadual de Grão Mogol, que não possui um fluxo grande de visitação.
Cachoeira Mirante do	Atrativo Natural	Possui uma queda de aproximadamente sete metros de altura, suas águas escuras se dão devido à sua composição mineral. A cachoeira possui uma grande importância local, pois sua história relembra a luta entre o líder dos garimpeiros e as tropas da Coroa Portuguesa. O nome “Córrego das Mortes” se dá devido às lutas travadas no leito do córrego (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais).
Cachoeira Véu das Noivas	Atrativo Natural	Possuindo uma queda de aproximadamente 34 metros de altura, a cachoeira está localizada em uma parte histórica do município, na Várzea dos Quarteis, antigo acampamento das tropas reais (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais).
Lagoa da Serra	Atrativo Natural	Lagoa com beleza cênica
Lapa da Água Fria	Atrativo Natural	A Lapa da Água Fria está localizada próxima a Trilha da Tropa, é uma cavidade rochosa na qual possui uma água corrente em seu interior.
Parque Estadual de Grão Mogol	Atrativo Natural	Unidade de Conservação que preserva a fauna, flora e cursos hídricos locais, além de importantes atrativos locais, como a Cachoeira Véu das Noivas e a Trilha do Barão.
Trilha da Tropa	Atrativo Natural	A Trilha da Tropa é o antigo percurso de comercialização de mercadorias, o percurso apresenta ruínas dos antigos pontos de apoio de descanso dos tropeiros.
Trilha do Barão	Atrativo Natural	A Trilha do Barão é uma trilha histórica construída por escravizados pelo Barão de Grão Mogol, a mesma dava acesso de sua fazenda ao arraial de Grão Mogol, pavimentada por pedras e rochas que servem de muro (Secult/MG, n.d). Foi tombada pela prefeitura de Grão Mogol por seu valor cultural para a cidade. Atualmente é utilizada para trekking e passeios turísticos.
Trilha do Curral de Pedras	Atrativo Natural	A Trilha do Curral de Pedra possui cerca de 17 km. Seu nome é devido a um antigo curral construído com pedras, que retrata a história local no período dos diamantes
Trilha do Vau	Atrativo Natural	A Trilha do Vau possui 3,5 km de extensão, ligando o perímetro urbano de Grão Mogol à Praia do Vau.
Trilha Ribeirão do Inferno	Atrativo Natural	A Trilha Ribeirão do Inferno percorre caminhos na região do Ribeirão do Inferno, curso de água que estava ligado à exploração de diamantes.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Figura 22 - Cachoeira Vêu das Noivas | Figura 23 - Cachoeira do Mirante

Fonte: Lopes, 2024.

Figura 24 - Trilha do Barão

Fonte: Lopes, 2024.

Figura 25 - Vinícola Vale do Gongo | Figura 26 - Casa Velha do Vale do Gongo

Fonte: Acervo do NEECI, 2024. | Fonte: Lopes, 2024.

Além disso, foram identificados sete serviços de alimentação, abrangendo bares, lanchonetes, pizzarias e restaurantes, bem como seis estabelecimentos de hospedagem, entre pousadas, hotel e acomodações particulares. Por fim, foram registrados dois guias ou condutores de turismo. A Figura 27 apresenta os empreendimentos de turismo e guias/condutores de turismo mapeados.

Figura 27 - Meios de hospedagem, serviços de alimentação e condutores/guias de turismo de Grão Mogol

Empreendimentos/ Condutores/Guias	Tipo	Descrição
Casa dos Sabores	Alimentação	Pizzas e salgados.
C Ki Sabe	Alimentação	Porções e sanduíches.
Pizzaria e Restaurante Rancho	Alimentação	Pizzaria e restaurante.
Resenha Gastrobar	Alimentação	Pizzas e açaí.
Restaurante e Churrascaria Boi na Brasa	Alimentação	Restaurante e churrascaria.
Restaurante Fogão à Lenha (Lúcia de Dê)	Alimentação	Restaurante de comida mineira.

Creative Economy
& Public Policies

Chácara de Santo Antônio	Hospedagem	Hospedagem pertencente à paróquia.
Hotel e Restaurante Beira Rio	Hospedagem e Alimentação	Hospedagem e alimentação, que serve comida mineira.
Pousada Central	Hospedagem e Alimentação	Hospedagem e pizzaria.
Paraíso das Águas Hotel	Hospedagem	Hotel com piscina e venda de cachaça artesanal.
Pousada do Eti	Hospedagem	Pousada na região central de Grão Mogol
Pousada e Restaurante Balneário do Córrego	Hospedagem e alimentação	A Pousada Balneário do Córrego possui além da hospedagem, piscinas naturais, áreas de lazer e restaurante.
Pousada Jequitibá Rosa	Hospedagem e alimentação	Hospedagem com possibilidade de refeições por encomenda.
Paulinho - Condutor de Turismo	Condutor/Guia de Turismo	Condutor de turismo cultural
Raphael (Guia de Turismo)	Condutor/Guia de Turismo	Guia de ecoturismo (trilhas e ciclismo).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 28, apresenta o gráfico da quantidade de cada categoria identificada apresentando grande potencial para desenvolver o turismo em áreas naturais, aliadas com experiências voltadas para a gastronomia.

Figura 28 - Gráfico da quantidade das categorias identificadas em Grão Mogol

Fonte: Elaboração própria, 2025.

2.2.2 Mapeamento em Cristália

O município de Cristália se destaca por seu patrimônio natural, a presença do Lago de Irapé atrelado a sua constituição histórica e cultural proporcionam ao local atributos que atraem pessoas de vários lugares. Foram mapeados quatro atividades de economia criativa,

sendo duas de gastronomia (cachaçaria e o mercado municipal), também foi identificado dois atrativos culturais, sendo duas igrejas. Figura 29 mostra as atividades de economia criativa e atrativos culturais identificados.

Figura 29 - Empreendimentos de economia criativa e atrativos culturais identificados em Cristália

Empreendimentos/ atrativos	Tipo	Descrição
Líder Cachaça Artesanal	Gastronomia	Atividade que foi transferida de pai para filho e tem inovado a produção na região, além da cachaça tradicional, são feitas cachaças saborizadas (milho, banana) e cachaças envelhecidas em tonéis de madeira.
Mercado Municipal de Cristália	Gastronomia	Local onde pequenos produtores comercializam, entre outros produtos, quitandas e artesanatos.
Igreja Nossa Senhora da Conceição	Atrativo Cultural	Igreja Matriz
Igreja do Divino Espírito Santo do Vau	Atrativo Cultural	O edifício é um remanescente do período de povoamento, a pequena capela feita de pedra está localizada à beira do Rio Itacambiruçu, onde os visitantes podem se refrescar na Praia do Vau.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

No que se refere aos atrativos naturais, foram catalogados quatro locais, incluindo uma praia, uma ponte de pedra, balsa e um morro. A Figura 30 apresenta os atrativos naturais mapeados.

Figura 30 - Atrativos naturais em Cristália

Atrativos	Tipo	Descrição
Balsa no Lago de Irapé	Atrativo Natural	Balsa Transvale responsável pela travessia de Cristália a José Gonçalves de Minas pelo lago de Irapé.
Morro do Chapéu	Atrativo Natural	Formação rochosa com 1380 metros de altitude que permite uma visão privilegiada de toda a região.
Ponte de Pedra	Atrativo Natural	Formação rochosa que forma uma ponte, podendo ser escalada e observada a paisagem em sua parte superior.
Praia do Vau	Atrativo Natural	A Praia do Vau está localizada no Rio Itacambiruçu, fazendo divisa entre os municípios de Grão Mogol e Cristália, suas areias brancas e águas cristalinas atraem turistas da região e moradores. Dentre as atividades de lazer estão a caminhada, o camping e o ciclismo.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 31 apresenta os empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo mapeados no centro de Grão Mogol, já a Figura 32 apresenta os que foram mapeados na área rural de Grão Mogol.

Figura 31 - Empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo no centro de Grão Mogol

Atividades de Economia Criativa, atrativos e serviços de turismo

- Alimentação
- Artesanato
- Atrativo Cultural
- Atrativo Natural
- Condutor/Guia de Turismo
- Gastronomia
- Hospedagem
- 1 Ateliê da Cida
- 2 Ateliê do Artista Plástico
- 3 C Ki Sabe
- 4 Cachaça Artesanal (Paraíso das Águas)
- 5 Cachoeira do Balneário
- 6 Cachoeira do Mirante
- 7 Café Bicalho
- 8 Casa da Cultura
- 9 Casa dos Sabores

- 10 Casa Velha (vinícola)
- 11 Casinha do Garimpeiro
- 12 Chácara Santo Antônio
- 13 Edgar artes em pedra
- 14 Feirinha
- 15 Grão Detalhe (Associação de Artesãos)
- 16 Grazeane (Artesanato e Quitandas)
- 17 Hotel e Restaurante Beira Rio
- 18 Igreja do Rosário
- 19 Imaculada - Licor e Geléia
- 20 Lancheonete da Tina
- 21 Lapa da Água Fria
- 22 Matriz de Santo Antônio
- 23 Mecezinha - Quitandas e Salgados
- 24 Mega Mag Ateliê
- 25 Mestre dos Carrinhos
- 26 Néia Oliveira Confeitaria (Artesanato e Quitandas)
- 27 Paraíso das Águas Hotel

- 28 Paulinho - Condutor de Turismo
- 29 Paulino's Artesanato
- 30 Pousada Central (Hospedagem e Alimentação)
- 31 Pousada do Eti
- 32 Pousada e Restaurante Balneário do Córrego
- 33 Presépio Mãos de Deus
- 34 Raphael (Guia de Turismo)
- 35 Renata (Sonho Doce)
- 36 Resenha Gastrobar
- 37 Restaurante e Churrascaria Boi na Brasa
- 38 Trilha da Tropa
- 39 Trilha do Barão
- 40 Trilha do Curral de Pedra
- 41 Trilha do Vau
- 42 Trilha Ribeirão do Inferno

Realização:

SISTEMAS DE COORDENADAS UTM - DATUM SIRGAS 2000 / ZONA 23 S

BASE DE DADOS GEOGRÁFICA: IDE SISEMA; IBGE (2022).

Figura 32 - Empreendimentos de economia criativa, atrativos e serviços de turismo na área rural de Grão Mogol

3. CÍRCULOS DE AÇÃO-REFLEXÃO (CAR)

Os empreendedores de economia criativa foram reunidos para a condução do círculo de ação-reflexão, que aconteceram nos dias 16 e 17 de julho de 2024 em Grão Mogol.

O círculo de ação-reflexão é um método participativo e inclusivo que permite a discussão aprofundada sobre um tema se concentrando na construção de um relacionamento entre pesquisadores e a comunidade, colocando-a como sujeito ativo na construção do conhecimento (Bronzo, Teodósio & Rocha, 2012, Heron & Reason, 2001).

3.1 CAR Rotas Turísticas

No dia 16 de julho de 2024, foi realizado o Círculo de Ação e Reflexão sobre Rotas Turísticas, cujo objetivo foi desenvolver rotas turísticas com a participação da comunidade, a partir dos dados coletados na etapa de mapeamento. Espera-se que essas rotas incentivem a atuação conjunta do poder público e dos agentes de turismo, promovendo maior articulação entre os atores locais, melhor distribuição de renda e aprimoramento da experiência turística, ao mesmo tempo em que valorizam a cultura local.

Inicialmente, foram apresentados o mapeamento dos pontos turísticos de Grão Mogol, o conceito de economia criativa e a relevância dessa abordagem para o desenvolvimento local. O mapeamento contemplou atrativos naturais e culturais, serviços de alimentação e hospedagem, além de empreendimentos gastronômicos e patrimônios edificados.

Durante a dinâmica, a comunidade foi convidada a elaborar rotas turísticas a partir dos pontos já mapeados. Além disso, os participantes sugeriram a inclusão de novos pontos de interesse, são eles: Padaria Bom Gosto e Sorveteria, Padaria Novo Sabor, Cachoeira do Coronha, Cachoeira e Sítio Arqueológico Extrema e Cachoeira de Cristália.

No entanto, nem todos os pontos foram incorporados ao estudo, uma vez que, apesar do contato estabelecido com os empreendedores responsáveis, alguns não retornaram para assinar o termo de autorização. Além disso, alguns atrativos naturais não foram encontradas as coordenadas. Em vista disso, algumas rotas turísticas tiveram pequenas alterações em relação aos estabelecimentos e atrativos que foram sugeridos no CAR, buscou-se também uma integração das rotas turísticas sugeridas com empreendimentos de gastronomia e artesanato, visando valorizar a cultura local e proporcionar uma melhor distribuição de renda advinda do turismo.

A partir da dinâmica de elaboração de rotas turísticas, a comunidade identificou as seguintes rotas: Três Cachoeiras, Lapa dos Froes, de Cristália, Cultura e Arte de Grão Mogol, Curral de Pedras, Cavalhada, do Saber, Religiosa, Trilha da Tropa e Trilha do Barão. Além disso, foi desenvolvido um mapa interativo, disponível no seguinte link: (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hi05-0a8yTf_yk5FgTsy6KMkJN_3Asc&usp=sharing).

Para a construção das rotas, foram disponibilizados mapas impressos contendo os serviços e atrativos turísticos identificados na etapa de mapeamento, como mostra nas Figuras 33 e 34. Com base nesses materiais, os participantes traçaram percursos que abrangessem tanto as atividades da economia criativa quanto os atrativos turísticos, além de sugerirem a inclusão de novos pontos.

Figura 33 - Elaboração das Rotas Turísticas

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

Figura 34 - Mapas impressos

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

3.1.1 Rota Turística das Três Cachoeiras

A Rota Turística das Três Cachoeiras é um percurso que combina passeios de carro com pequenas caminhadas até três belas cachoeiras. A jornada começa com um café da manhã em uma das padarias locais e inclui paradas para apreciar as cachoeiras, com um almoço delicioso no meio do percurso. A rota é ideal para quem deseja explorar as belezas naturais de Grão Mogol.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Lanchonete da Tina**

Descrição: Ponto de partida da rota, onde os visitantes podem desfrutar de um bom café da manhã para começar bem o dia. O visitante pode apreciar deliciosas quitandas, inclusive o Tareco, biscoito doce de queijo que faz parte da cultura popular local.

- **Cachoeira do Mirante**

Descrição: A Cachoeira do Mirante possui uma queda de aproximadamente sete metros de altura, suas águas escuras se dão devido à sua composição mineral. A cachoeira possui uma grande importância local, pois sua história relembra a luta entre o líder dos garimpeiros e as tropas da Coroa Portuguesa. O nome “Córrego das Mortes” se dá devido às lutas travadas no leito do córrego (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais).

- **Almoço na Pousada e Restaurante Balneário do Córrego**

Descrição: Parada para almoçar uma deliciosa comida mineira, proporcionando um momento de descanso e revitalização. Além disso, o local conta com a Cachoeira Balneário do Córrego e áreas de Lazer

- **Cachoeira Véu da Noiva**

Descrição: Com uma impressionante queda d'água de aproximadamente 34 metros, a Cachoeira Véu da Noiva fascina com suas águas de cor marrom escura, formações rochosas e vegetação de campo rupestre. A região, conhecida como Várzea dos Quartéis, tem grande importância histórica, pois serviu de acampamento para as tropas reais.

A Rota Turística das Três Cachoeiras oferece aos visitantes a oportunidade de explorar paisagens deslumbrantes, descobrir a história local e desfrutar da hospitalidade mineira, tudo em um passeio cheio de aventuras e belas vistas.

3.1.2 Rota Turística Lapa dos Froes

A Rota Turística Lapa dos Froes é um percurso de 4km, sendo realizado à pé. Durante o percurso, é possível vivenciar a história do garimpo através dos diversos atrativos turísticos, como a Casinha do Garimpeiro e a Lapa dos Froes, além de aproveitar a natureza. A rota começa com uma visita à Casa do Garimpeiro, onde são apresentados aspectos da história local e é servido o café da manhã, e termina na Cachoeira do Coronha.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Casinha do Garimpeiro**

Descrição: Café da Manhã. Espaço cultural que oferece artesanato feito de materiais recicláveis (ferro), madeira e pedras. Inclui decoração e utensílios domésticos. Proporcionando ao visitante conhecimento sobre a cultura e história do garimpo local.

- **Lapa dos Froes**

Descrição: Lapa utilizada pelos antigos garimpeiros.

- **Trilha da Cavalhada**

Descrição: o percurso continua na Trilha da Cavalhada

- **Cachoeira do Coronha**

Descrição: banho refrescante na Cachoeira do Coronha antes do retorno pela trilha.

A Rota Turística Lapa dos Froes oferece uma experiência de imersão na cultura garimpeira e na natureza da região, sendo ideal para visitantes que desejam explorar a beleza e a história local.

3.1.3 Rota Turística Cultura e Arte de Grão Mogol (City Tour Adulto)

A Rota Turística Cultura e Arte de Grão Mogol é destinada para turistas que querem conhecer mais sobre a história, cultura e arte local. O percurso é realizado à pé. Como mostra a Figura X, o percurso inicia-se na Associação Grão Detalhe, onde o turista poderá conhecer o trabalho dos artesãos locais, a última parada é na casinha do garimpeiro, onde é possível conhecer a história do garimpo e apreciar peças artesanais.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Grão Detalhe**

Descrição: Visita à Associação de Artesãos Grão Detalhe para conhecer e apreciar o artesanato local.

- **Igreja da Matriz**

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Descrição: A igreja foi erguida para substituir a pequena capela de Santo Antônio. Construída por escravizados, cedida pelo Barão de Grão Mogol, foi inaugurada em 1858. Sua estrutura em madeira, pedra e telhas coloniais, o edifício chama atenção por sua beleza e arquitetura (Prefeitura de Grão Mogol, s/d).

- **Lanchonete da Tina**

Descrição: O visitante pode apreciar deliciosas quitandas, inclusive o Tareco, biscoito doce de queijo que faz parte da cultura popular local.

- **Presépio**

Descrição: visita ao Presépio de Grão Mogol, o maior presépio a céu aberto do mundo.

- **Casa da Cultura**

Descrição: Parada na Casa da Cultura para aprender sobre a história e a cultura da região.

- **Paulino's Artesanato**

Descrição: Visita à loja Paulino's Artesanato para ver e adquirir peças únicas de fotografia e artesanato.

- **Casa do Sabor ou no Restaurante e Hotel Beira Rio**

Descrição: Pausa para o almoço na Casa do Sabor ou no Restaurante e Hotel Beira Rio, ambos oferecem deliciosas opções de pratos.

- **Ateliê do Artista Plástico Rogério Figueiredo**

Descrição: Visita ao ateliê do artista plástico Rogério Figueiredo para apreciar suas obras e seu processo criativo em suas pinturas.

- **Edgar Artes em Pedra**

Descrição: Artes em pedra do Edgar, um artesão local, apresentam criações únicas.

- **Casinha do Garimpeiro**

Descrição: Espaço cultural que oferece artesanato feito de materiais recicláveis (ferro), madeira e pedras. Inclui decoração e utensílios domésticos. Proporcionando ao visitante conhecimento sobre a cultura e história do garimpo local.

Figura 35 - Rota Turística Cultura e Arte de Grão Mogol

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024.

3.1.4 Rota Turística Trilha do Curral de Pedras

A Rota Turística Trilha do Curral de Pedras em Grão Mogol oferece aos visitantes uma imersão na natureza e na história local, destacando o curral de pedras utilizado para o descanso das tropas. Este percurso de aproximadamente 17 km é realizado a pé, começando na Igreja Matriz e terminando no Restaurante Fogão à Lenha (Lúcia de Dê). Além das vivências históricas e naturais, a rota inclui uma parada na deslumbrante Cachoeira Véu da Noiva.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Igreja Matriz**
- **Trilha do Curral de Pedras**

Descrição: Com belas paisagens ao longo do percurso, os turistas podem apreciar a majestade da Serra do Espinhaço. O curral de pedras, uma construção histórica utilizada para o descanso das tropas, é um dos destaques do caminho.

- **Cachoeira Véu da Noiva**

Descrição: Com uma impressionante queda d'água de aproximadamente 34 metros, a Cachoeira Véu da Noiva fascina com suas águas de cor marrom escura, formações rochosas e vegetação de campo rupestre. A região, conhecida como Várzea dos Quartéis, tem grande importância histórica, pois serviu de acampamento para as tropas reais.

- **Restaurante Fogão à Lenha (Lúcia de Dê)**

Descrição: Após a caminhada e um revigorante banho de cachoeira, os visitantes podem saborear uma deliciosa comida mineira no Restaurante Fogão à Lenha. Após o almoço, o retorno ao centro da cidade é feito de carro.

A Rota Turística Trilha do Curral de Pedras proporciona aos visitantes uma experiência enriquecedora, combinando a beleza natural da região com importantes elementos históricos e uma boa comida mineira.

3.1.5 Rota Turística Trilha da Cavalhada

A Rota Turística Trilha da Cavalhada é um percurso de 10 km, sendo realizado à pé. Durante o percurso, é possível vivenciar a história do garimpo através dos diversos atrativos turísticos, como a Casinha do Garimpeiro, além de aproveitar a natureza. A rota começa com uma visita à Casa do Garimpeiro, onde são apresentados aspectos da história local e é servido o café da manhã, e termina na Vinícola Vale do Congo onde é servido almoço.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Casinha do Garimpeiro**

Descrição: Espaço cultural que oferece artesanato feito de materiais recicláveis (ferro), madeira e pedras. Inclui decoração e utensílios domésticos. Proporcionando ao visitante conhecimento sobre a cultura e história do garimpo local.

- **Trilha da Cavalhada**

Descrição: percurso de 10 km realizado à pé

- **Vinícola Vale do Congo**

Descrição: O almoço será servido na Vinícola Vale do Congo, local que também possui visita guiada. Após o almoço o carro retorna com os visitantes para o centro da cidade.

A Rota Turística Trilha da Cavalhada oferece uma experiência de imersão na cultura garimpeira, a natureza da região e à gastronomia, sendo ideal para visitantes que desejam explorar a beleza e a história local.

3.1.6 Rota Turística do Saber - Turismo escolar

Rota Turística do Saber é um city tour escolar onde os alunos e/ou crianças podem aprender sobre a história de Grão Mogol e do Brasil. Durante o percurso são visitados importantes locais e monumentos, a última parada é no Parque Estadual de Grão Mogol apresentando a importância do meio ambiente e sobre o parque.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Igreja Matriz**

Descrição: A igreja foi erguida para substituir a pequena capela de Santo Antônio. Construída por escravizados, cedida pelo Barão de Grão Mogol, foi inaugurada em 1858. Sua estrutura em madeira, pedra e telhas coloniais, o edifício chama atenção por sua beleza e arquitetura (Prefeitura de Grão Mogol, s/d).

- **Presépio**

Descrição: visita ao Presépio de Grão Mogol, o maior presépio a céu aberto do mundo.

- **Casa da Cultura**

Descrição: Parada na Casa da Cultura para aprender sobre a história e a cultura da região.

- **Centro Histórico**

Descrição: Passeio nos principais pontos históricos da cidade.

- **Casinha do Garimpeiro**

Descrição: Espaço cultural que oferece artesanato feito de materiais recicláveis (ferro), madeira e pedras. Inclui decoração e utensílios domésticos. Proporcionando ao visitante conhecimento sobre a cultura e história do garimpo local.

- **Capela Nossa Senhora do Rosário**

Descrição: Igreja construída de pedra e madeira no período de extração de diamantes.

- **Balneário do**

Córrego Descrição: Parada

para almoço.

- **Parque Estadual de Grão Mogol**

Descrição: Caminhada de 500 metros no parque.

Creative Economy
& Public Policies

UFV

**Pontos que Compõem a Rota
Turística:**

3.1.7 Rota Turística Religiosa de Grão Mogol

Rota Turística Religiosa de Grão Mogol permite uma imersão na religiosidade local, visitando diversos templos.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Igreja Matriz**

Descrição: A igreja foi erguida para substituir a pequena capela de Santo Antônio. Construída por escravizados, cedida pelo Barão de Grão Mogol, foi inaugurada em 1858. Sua estrutura em madeira, pedra e telhas coloniais, o edifício chama atenção por sua beleza e arquitetura (Prefeitura de Grão Mogol, s/d).

- **Igreja de Nossa Senhora do Rosário**

Descrição: Igreja construída de pedra e madeira no período de extração de diamantes.

- **Presépio**

Descrição: visita ao Presépio de Grão Mogol, o maior presépio a céu aberto do mundo.

- **Igreja do Divino Espírito Santo do Vau**

Descrição: O edifício é um remanescente do período de povoamento, a pequena capela feita de pedra está localizada à beira do Rio Itacambiruçu, onde os visitantes podem se refrescar na Praia do Vau.

Esta rota proporciona uma imersão na história e cultura religiosa de Grão Mogol, destacando a arquitetura, tradições e a fé que moldaram a região.

3.1. 8 Rota Turística Trilha da Tropa

A Rota Turística Trilha da Tropa em Grão Mogol permite aos visitantes reviver os caminhos das antigas tropas além do contato com a natureza. Este percurso de aproximadamente 6,5 km é realizado a pé, começando no Café Bicalho e terminando na Pousada Jequitibá Rosa.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Café Bicalho**

Descrição: O visitante pode apreciar deliciosas quitandas, inclusive o Tareco, biscoito doce de queijo que faz parte da cultura popular local.

- **Trilha da Tropa**

Descrição: Com belas paisagens ao longo do percurso, os turistas podem apreciar a majestade da Serra do Espinhaço e os caminhos por onde passaram as tropas.

- **Pousada Jequitibá Rosa**

- **Descrição:** A última parada é para o almoço que pode ser realizado na Pousada Jequitibá Rosa. Após o almoço um carro leva os visitantes até o centro de Grão Mogol.

A Rota Turística Trilha da Tropa proporciona aos visitantes uma experiência enriquecedora, combinando a beleza natural da região com importantes elementos históricos e uma boa comida mineira.

3.1.9 Rota Turística Trilha do Barão

A Rota Turística Trilha do Barão é um percurso de aproximadamente 12 km, ideal para ser realizado a pé, proporcionando aos visitantes uma imersão na natureza e na história local. O passeio começa no Café Bicalho e tem sua última parada para almoço na Pizzaria e Restaurante Rancho Grande, com o retorno à Grão Mogol feito de carro. Durante a caminhada, os turistas podem apreciar as belezas da Cordilheira do Espinhaço e vivenciar a rica história da região.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Café Bicalho**

Descrição: O visitante pode saborear deliciosas quitandas e outras especialidades locais.

- **Trilha do Barão**

Descrição: Esta trilha histórica foi construída por escravizados a serviço do Barão de Grão Mogol, Gualter Martins Pereira, para ligar sua fazenda ao Arraial de Grão Mogol. Pavimentada com cantarias (pedras irregulares), a trilha é reconhecida como uma estrada real devido aos interesses da coroa portuguesa representados pelo barão. O percurso é desafiador, com trechos íngremes, e oferece uma viagem no tempo e uma experiência visual deslumbrante.

- **Pizzaria e Restaurante Rancho Grande**

Descrição: Parada para o almoço, proporcionando uma pausa deliciosa antes do retorno de carro a Grão Mogol.

A Rota Turística Trilha do Barão em Grão Mogol oferece aos visitantes uma oportunidade única de se conectar com a história e a natureza da região, proporcionando belas paisagens e uma experiência enriquecedora.

3.1.10 Rota Turística Cristália

Nesse passeio é possível conhecer Cristália, antiga Extrema, o antigo distrito pertencia a Grão Mogol, tendo sua emancipação em 1962. Com saída de Grão Mogol, o percurso começa com a Praia do Vau, praia de areia branca, e termina com uma degustação na Cachaçaria Líder.

Pontos que Compõem a Rota Turística:

- **Visita à Praia do Vau**
- **Subida ao Morro do Chapéu**

Descrição: O Morro do Chapéu tem um formato característico de chapéu. A subida é realizada de carro, proporcionando uma vista panorâmica da região.

- **Cachaçaria Líder**

Descrição: O passeio termina com uma degustação na Cachaçaria Líder, onde os visitantes podem experimentar cachaças locais e aprender sobre o processo de produção.

Esta rota turística é uma ótima oportunidade para explorar a beleza natural e a cultura de Cristália, com paisagens deslumbrantes e experiências autênticas.

Além do mapa interativo, foi elaborado um guia turístico disponível para edição, podendo ser acessado pelo

link

(https://www.canva.com/design/DAGhc_1Tf-s/hTLTlaalvI7FXuwHGZHX8Q/edit?utm_content=DAGhc_1Tf-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton). Este link é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal, que poderá editar o guia turístico proposto, caso seja de interesse compartilhar o guia de forma digital, é preciso criar um documento pdf.

Figura 36 - Guia Turístico das Rotas Turísticas de Grão Mogol

EXPLORAR
As Rotas Turísticas de Grão Mogol

CONTRATE UM GUIA DE TURISMO
Raphael - (38) 999082250
Paulinho - (38) 99934-4350

Acesse o mapa completo pelo QR Code

GRÃO MOGOL

Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais, a 148 km de Montes Claros, teve sua origem no século XVIII com garimpeiros em busca de ouro e diamante.

Conhecida como a "Cidade de Pedra", este destino é ideal para quem busca história e natureza. Com paisagens exuberantes e um charmoso casario, encanta visitantes com sua atmosfera única.

A cultura local se destaca pelo artesanato e pela gastronomia, incluindo o tradicional tareco.

Além disso, a região oferece diversas trilhas, como a Trilha do Barão, e belas cachoeiras, como a Vêu das Noivas.

Informações turísticas (38) 99948-6070
Fotos: Portal Minas Gerais

Fonte: Elaboração própria, 2025; Portal Minas Gerais, s.d..

Figura 37 - Guia Turístico das Rotas Turísticas de Grão Mogol

Fonte: Elaboração própria, 2025.

3.2 CAR Políticas Públicas

O CAR de políticas públicas foi realizado em Grão Mogol no dia 17 de julho de 2024 e foi realizado com o objetivo de discutir as vulnerabilidades e as estratégias para superá-las, que foram identificadas previamente na fase de entrevistas. A partir das reflexões, buscou-se a proposição de políticas públicas específicas para atender às necessidades locais, construindo um desenvolvimento sustentável, social e econômico a longo prazo.

Figura 38 - CAR Políticas Públicas em Grão Mogol

Fonte: Acervo do NEECI, 2024.

Em Grão Mogol, foram propostas oito políticas públicas: Identidade do Turismo Local, Reconhecimento do Empreendedor, Fortalecimento do Conselho de Turismo e Colaboração, Resgate e Valorização da Cultura Local, Capacitação para Gestão de Mídias Sociais, Acesso a Crédito Assistido, Casa da Cultura/Centro Cultural e Cursos de Capacitação.

A Identidade do Turismo Local propõe a criação de uma identidade do turismo forte reconhecendo as características únicas da cidade como a arquitetura histórica e o garimpo construindo assim uma marca registrada do turismo.

O Reconhecimento do Empreendedor visa reconhecer as contribuições dos empreendedores como agentes de transformação da cidade, assim como dar visibilidade aos negócios individuais.

O Fortalecimento do Conselho de Turismo e Colaboração tem como foco o fortalecimento do Conselho de Turismo da cidade bem como fomentar a construção e fortalecimento da rede de colaboração entre os empreendedores da economia criativa.

O Resgate e Valorização da Cultura Local faz referência à inclusão das crianças e adolescentes nas tradições e culturas locais promovendo cursos, oficinas e concursos. Isso também acarretará no fortalecimento do sentimento de comunidade na cidade promovendo a união.

A Capacitação para Gestão de Mídias Sociais é um projeto para capacitar os empreendedores da economia criativa em *marketing* de relacionamento e no gerenciamento de mídias sociais fortalecendo a presença online desses empreendimentos.

O Acesso a Crédito Assistido visa a facilitação de acesso ao crédito por parte dos empreendedores locais, mas também a capacitação para o uso consciente e responsável do crédito de modo a evitar a má gestão dos recursos.

A Casa da Cultura/Centro Cultural esse projeto refere-se a criação de um espaço multifuncional de modo a atrair turistas para a cidade e expor as obras de artesanato e projetos locais promovendo o turismo e a economia da cidade.

Os Cursos de Capacitação visa capacitar os empreendedores por meio de cursos nas áreas de guia turístico, gastronomia e outras atividades de apoio ao turismo, assim como capacitação para o desenvolvimento e manutenção de projetos.

Na Figura estão especificadas as propostas de políticas públicas e as descrições das mesmas, resultado da realização do círculo de ação-reflexão em Grão Mogol.

Figura 39 - Descrições das propostas dos empreendedores de Grão Mogol

Proposta	Descrição
Identidade do Turismo Local	Esta proposta visa a criação de uma identidade forte para o turismo local, destacando o reconhecimento coletivo das características únicas da cidade. Serão valorizados elementos como o garimpo e a arquitetura histórica, promovendo esses aspectos como marcas registradas do destino turístico.
Reconhecimento do Empreendedor	Esta proposta tem como objetivo reconhecer o empreendedor como um ator de transformação na cidade, oferecendo maior visibilidade para negócios individuais. Serão incentivadas reportagens e documentários sobre a cidade, promovendo a história e os esforços dos empreendedores locais.

Fortalecimento do Conselho de Turismo e Colaboração	Esta proposta visa fortalecer o Conselho de Turismo, estabelecendo redes de colaboração entre setores como alimentação, hospedagem, artesanato e turismo. O objetivo é usar o conselho para fortalecer os relacionamentos dos empreendedores locais, incentivando a participação ativa e a cooperação entre os agentes locais.
Resgate e Valorização da Cultura Local	Esta proposta visa resgatar e valorizar a cultura local, incluindo os jovens nas tradições. Serão promovidos concursos de itens relacionados a tradições, cursos e oficinas para ensinar as tradições da comunidade, e a produção de conteúdo sobre a cultura local. A educação será voltada para crianças, promovendo o aprendizado das tradições locais.
Capacitação para Gestão de Mídias Sociais	Esta proposta visa capacitar os empreendedores locais na gestão de redes sociais e marketing de relacionamento. Serão oferecidos cursos para melhorar a presença digital e a interação com clientes, fortalecendo a imagem dos negócios nas plataformas online.
Acesso a Crédito Assistido	Esta proposta visa facilitar o acesso a crédito para os empreendedores locais, identificando linhas de crédito oferecidas por instituições financeiras e criando uma associação para acessar recursos financeiros voltados para a cultura. O objetivo é oferecer suporte financeiro para o desenvolvimento de projetos culturais e turísticos.
Casa da Cultura/Centro Cultural	Esta proposta visa a criação de um espaço multifuncional para atrair turistas para a cidade. A Casa da Cultura servirá como um centro de exposição de projetos, artesanatos e apresentações sobre a cidade, promovendo a cultura e o turismo local.
Cursos de Capacitação	Esta proposta visa oferecer cursos de guia turístico, gastronomia e outras atividades de apoio ao turismo. Além disso, serão oferecidos cursos e apoio ao desenvolvimento de projetos, bem como capacitações para a realização e manutenção dos projetos, fortalecendo a capacidade dos empreendedores locais de criar e gerir iniciativas turísticas e culturais.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

4. REFERÊNCIAS

Bronzo, C., Teodósio, A. S. S. & Rocha, M. C. G. (2012). Tri-sector partnerships in social entrepreneurship: discourse and practice of the actors from the circles of action and reflection. *Revista de Administração*, 47(3), 446-460. DOI: 10.5700/rausp1050

Heron, J., & Reason, P. (2001). The practice of co-operative inquiry: research with rather than on people. In Reason, P., & Bradbury, H. (eds.), *Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (179–188). London: Sage.

IBGE (2020). Malha municipal. Municípios, Brasil.

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malha.html>

IBGE (2020). Malha municipal. Unidades da Federação, Brasil. 2020. <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas territoriais/15774-malha.html>

Creative Economy
& Public Policies

UFV

IDE SISEMA (s.d.). Infraestrutura de dados espaciais.Massas D'água (ANA/Igam).

<https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis>

Portal Minas (s.d.). Grão Mogol. <https://www.minasgerais.com.br/pt/destinos/grao-mogol>